

Панасюк В.В.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Института истории и права Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

Гинятуллин И.Д.

Студент. Институт истории и права Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

**Сельскохозяйственный выставочный показ
в Калужской губернии в конце XIX в.
(по материалам журнала «Известия министерства
земледелия и государственных имуществ»)**

Актуальность темы исследования определяется неослабевающим интересом в общественных и научных кругах страны к историческим аспектам изучения проблем развития сельского хозяйства. В этом смысле опыт сельскохозяйственного выставочного показа в России в конце XIX в. представляет не только научную, но и практическую значимость. Создание в современной отечественной экономике на базе частной формы собственности крестьянских фермерских хозяйств как одной из организационно-правовых форм предпринимательской деятельности повлекло за собой расширение круга субъектов сельскохозяйственного производства. Это поставило вновь актуальным вопрос о способах трансляции аграрно-научных знаний в крестьянско-фермерской среде. Кроме того, анализ сельскохозяйственного выставочного показа на региональном уровне его реализации до сих пор остается малоизученным. Это относится и к Калужской губернии, которая в конце XIX в. представляла собой аграрно-промышленный регион Центральной России.

В конце царствования императора Александра III 30 марта 1894 г. министерство государственных имуществ, учрежденное при Николае I в 1837 г., было преобразовано в министерство земледелия и государственных имуществ¹. Одной из ключевых причин, побудивших государственную власть пойти на реорганизацию министерства, стали кардинальные изменения, произошедшие в социально-экономической жизни страны после отмены крепостного права 1861 г. Так, в одном

¹ Открытие министерства земледелия и государственных имуществ // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ (далее – Известия МЗиГИ). 1894. № 1. 10 апреля. С. 14.

из справочных изданий министерства земледелия и государственных имуществ начала XX в. было указано, что «невозможность вести хозяйство прежними способами побудила землевладельцев к устройству хозяйства на новых началах, с применением технических усовершенствований, а вследствие того усилилась потребность в распространении сельскохозяйственных знаний»².

Новым руководителем министерства земледелия и государственных имуществ стал ученый агроном А.С. Ермолов, известный в научных кругах специалист, автор нескольких крупных работ по вопросам изучения экономики сельского хозяйства России³. С приходом к руководству отраслью А.С. Ермолова активизировалась деятельность государственных структур по организации и поддержке различных форм и методов обучения по просвещению сельских хозяев. Не является исключением и выставочный показ, который со второй половины 1890-х гг. переживал новый этап подъема. Так, из сообщения министерства земледелия и государственных имуществ, разосланном по губерниям страны в конце мая 1894 г. говорилось, что «в деле устройства сельскохозяйственных выставок министерство ... предполагает оказывать самое разностороннее содействие»⁴. Иными словами, это означало, что роль отраслевого министерства заключалась не только в разрешении устройства выставок, как это было в предшествующие годы, а в более широких формах взаимодействия с различными учреждениями на местах (например, земства, сельскохозяйственные общества), заинтересованными в организации выставочного показа.

В исследуемый период времени сельскохозяйственные выставки являлись одной из известных форм внешкольного агрономического просвещения, целью которых являлось ознакомление посетителей с новыми знаниями в земледельческой культуре, основанных на достижениях науки и применении передового опыта. Первые сведения о сельскохозяйственных выставках, организованных в Калужской губернии в конце XIX в., можно подчеркнуть в еженедельном периодическом издании журнале «Известия министерства земледелия и государственных имуществ». Это был официальный печатный орган министерства, выходивший в период с 1894 по 1905 гг., который от-

2 Обзор деятельности министерства государственных имуществ (ныне министерство земледелия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881-1894 гг. – СПб.: 1901. С. 3.

3 См. напр.: *Ермолов А.С. Неурожай и народное бедствие*. СПб., 1892. 270 с.; *Ермолов А.С. Наш земельный вопрос*. СПб., 1906. 291 с.

4 О возможном содействии министерства земледелия и государственных имуществ сельскохозяйственной деятельности земских учреждений // *Известия МЗиГи*. 1894. № 4. 30 мая. С. 59-60.

ражал правительственную позицию по вопросам развития сельского хозяйства страны. Так, из материалов периодического издания за 1898 г. следовало, что на предстоящую в июне этого года выставку племенных телят, рогатого скота, свиней и овец в г. Калуге, по распоряжению министра земледелия и государственных имуществ было отпущено в виде премий 1 большая и 1 малая серебряные медали, 1 бронзовая медаль и 2 похвальных листа⁵. В 1899 г. на эту же выставку министерством земледелия и государственных имуществ впервые были выделены денежные средства на сумму 300 руб.⁶ Поясним, что здесь речь идет о ежегодных летних выставках, организованных Калужским губернским сельскохозяйственным обществом, председателем которого являлся губернатор региона А.А. Офросимов. Заметим, что данное сельскохозяйственное общество являлось старейшим в регионе, ведущее свою деятельность с 1849 г.⁷ Как видно из вышеперечисленных примеров, государство готово было взять на себя часть затрат на организацию выставок, на поощрение победителей денежными премиями и медалями различного достоинства. Таким образом, правительство сочетало методы морального и материального поощрений сельских хозяев, стимулируя их за активное участие в выставках.

Более подробные сведения о работе губернских сельскохозяйственных выставок можно обнаружить в опубликованных отчетах на страницах «Известий министерства земледелия и государственных имуществ». В частности, обратим внимание на отчеты чиновника особых поручений министерства земледелия и государственных имуществ А.А. Гамалея, известного в то время эксперта в сфере выставочной деятельности. В качестве почетного гостя он посетил июньскую и сентябрьскую выставки 1899 г., приуроченные к 50-летию деятельности Калужского губернского сельскохозяйственного общества. Интересно, что первый отчет А.А. Гамалея был опубликован в министерском журнале спустя всего 2 месяца после проведения летней выставки, а вот публикации второго отчета пришлось ждать значительно больше времени – почти целый год. С чем связана такая разница в сроках публикации материалов в периодическом издании, сложно сказать⁸.

5 Распоряжения по министерству земледелия и государственных имуществ // Известия МЗиГИ. 1898. № 23. 4 июня. С. 354.

6 Распоряжения по министерству земледелия и государственных имуществ // Известия МЗиГИ. 1899. № 14. 8 апреля. С. 200.

7 Адрес-календарь сельскохозяйственных обществ (по данным 1902 года). – СПб.: 1902. С. 14.

8 Гамалей А.А. Июньская сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГИ. 1899. № 31. 5 августа. С. 470-471; Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в г. Ка-

Первый отчет А.А. Гамалея содержит анализ сельскохозяйственной выставки, организованной в г. Калуге в период с 1 по 8 июня 1899 г. На ней демонстрировались лучшие образцы племенных телят, свиней и птиц, которые представляли не только помещицы хозяйства Калужской губернии, но и соседних регионов страны. Например, из экономий местных помещиков М.Г. Ермоловой и С.Д. Урусова выставили скот молодняк альгаузской породы, а хозяйство Д.А. Попова экспонировало метисов симментальской породы. Из имения А.М. Подлиновой Орловской губернии, специализировавшейся на молочном хозяйстве, была представлена корова чистокровной симментальской породы. По оценке экспертной комиссии, хозяйство А.М. Подлиновой было удостоено высшей награды – золотой медали Калужского общества сельского хозяйства. По отделу свиноводства серебряной медалью было награждено местное помещицы хозяйство М.Г. Ермоловой из с. Муромцева за экспонирование йоркширской улучшенной породы⁹. К концу XIX в. это хозяйство получило известность не только благодаря умелому разведению парнокопытных животных, составлявшему одну из главных статей его дохода, но и тому обстоятельству, что владелица М.Г. Ермолова приходилась матерью министру земледелия и государственных имуществ того времени¹⁰.

Что касается крестьянского скотоводства, то судить о нем было очень сложно, поскольку на выставке демонстрировались всего 2 экспоната – телята, принадлежащих крестьянке Куроедовой. Из отчета А.А. Гамалея, к сожалению, нам точно неизвестно какую местность региона она представляла. Тем временем крестьянский скот вызвал интерес у экспертов выставки, которые в качестве поощрения наградили домохозяйство Куроедовой похвальными листами и денежной премией в размере 20 руб. из средств, отпущенных на эти цели министерством земледелия и государственных имуществ¹¹.

Между тем, на наш взгляд, следует поставить вопрос, ответ на который не прозвучал в отчете А.А. Гамалея: почему на этой выставке крестьянское скотоводство было представлено в таком ограниченном

луге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГи. 1900. № 27. 6 июля. С. 416-419.

9 Гамалей А.А. Июньская сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГи. 1899. № 31. 5 августа. С. 470.

10 Описания отдельных русских хозяйств. Выпуск X. Калужская губерния. – СПб.: 1898. С. 20.

11 Гамалей А.А. Июньская сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГи. 1899. № 31. 5 августа. С. 470.

виде? Чтобы ответить на него обратимся к другому источнику. Так, из доклада Мещовской уездной земской управы чрезвычайному собранию в июне 1895 г., следовало, что среди основных проблем, с которыми постоянно сталкивались крестьянские домохозяйства, был дефицит кормовых культур для скотоводства. По этой причине сельские хозяева «не могут содержать потребного количества скота для уваживания земли, вследствие чего много земли заброшено как негодной для посевов, а земледельцы уходят в отхожий промысел»¹². Данный пример подчеркивает известный факт, что развитие скотоводства зависит, в том числе, от состава посевных культур, являющейся кормовой базой для животных. Иными словами, речь идет о значении травосеяния как одного из ведущих факторов развития этой отрасли сельского хозяйства. Обратим внимание, что вышеописанная ситуация в Мещовском уезде была свойственна и для Калужской губернии в целом.

Выставка стала также удобной площадкой для принятия административно-исполнительной властью практических решений в сфере сельского хозяйства. Так, по поручению губернатора А.А. Офросимова двум сельским обществам Калужского уезда были подарены бычки-метисы альгау-симментальской породы, награжденные экспертной комиссией бронзовой медалью. По оценке А.А. Гамалея, решение губернатора было продиктовано стремлением улучшить местную крестьянскую породу скота с целью популяризации сельскохозяйственного показа в деревенской среде¹³.

Для проведения лекций по актуальным вопросам сельского хозяйства на выставку были командированы сотрудники министерства земледелия и государственных имуществ – А.А. Калантар и Н.В. Пономарев. Первый из них являлся известным специалистом по организации молочного хозяйства, а второй представлял Кустарный комитет министерства. Как отмечал чиновник министерства, лекции этих специалистов вызвали повышенный интерес у здешней публики, в частности, крестьян окрестных селений, учителей и учащихся местных учебных заведений¹⁴. Подводя итоги июньской выставки 1899 г., А.А. Гамалей считал ее в целом «удавшеюся и достигшей своей цели»¹⁵. Высокую оценку этой выставки можно было увидеть не только со стороны эксперта. Аналогичная оценка встречается в «Статистическом обзоре Калужской

12 Журнал чрезвычайного Мещовского уездного земского собрания 1 июня 1895 года. С приложениями. Калуга, 1896. С. 6.

13 Гамалей А.А. Июньская сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГИ. 1899. № 31. 5 августа. С. 470.

14 Там же. С. 471.

15 Там же. С. 471.

губернии за 1899 год», представляющий собой ценный источник по изучению региона, поскольку являлся официальным приложением к всеподданнейшему отчету губернатора на имя императора¹⁶.

Второй отчет А.А. Гамалея содержал обзор Калужской губернской сельскохозяйственной выставки, организованной в период с 1 по 12 сентября 1899 г. Подчеркнем, что по сравнению с летней выставкой на осенней площадке состав экспонатов был более представительным. Это объясняется тем обстоятельством, что на осенней выставке демонстрировалась продукция, выращенная уже к этому времени года. Наряду с экспонатами известных отделов, например, крупного рогатого скота, лошадей, были выставлены новые экспонаты из отделов полеводства, плодоводство, огородничество и молочное хозяйство. По оценке А.А. Гамалея, выставочные образцы демонстрировали достижения по ряду отраслей сельского хозяйства среди помещичьих хозяйств региона. Так, по отделу полеводства высшая награда – большая серебряная медаль министерства земледелия и государственных имуществ – была присуждена крупному земельному собственнику А.Н. Домогацкому за экспонирование из своих имений выращенных сортов просо, ячменя, клевера, тимофеевки. Обратим внимание, что в конце XIX в. этот человек являлся фактически первым лицом в Козельской уездной администрации, занимая одновременно должности местного предводителя дворянства и председателя уездной земской управы¹⁷. Еще одной наградой министерства земледелия и государственных имуществ, малой серебряной медалью, было награждено крупное хозяйство княгини О.Н. Кантакузен, расположенное в с. Грабцево Калужского уезда, за экспонирование сортов чечевицы, вики, сои гиспиду и кормовой свеклы. Наградой другого достоинства, серебряной медалью Калужского губернского сельскохозяйственного общества, было удостоено хозяйство отставного офицера дворянина А.Г. фон-Польман из с. Князищево Лихвинского уезда за демонстрацию сортов гречихи, гороха, тимофеевки и льна¹⁸. Заметим, что спустя два года на базе этого хозяйства при поддержке министерства земледелия и государственных имуществ впервые в Калужской губернии была открыта женская школа молочного хозяйства. Появление такого учебного заведения стало

16 Статистический обзор Калужской губернии за 1899 год. Калуга, 1900. С. 5.

17 Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГИ. 1900. № 27. 6 июля. С. 419; Адрес-календарь Калужской губернии на 1899 год. Калуга, 1899. С. 85, 88.

18 Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГИ. 1900. № 27. 6 июля. С. 419.

новым шагом на пути дальнейшего развития в регионе сельскохозяйственного образования в дореволюционный период¹⁹.

Интересно, что некоторые собственники хозяйств были удостоены поощрения по нескольким отделам осенней выставки, а другие стали обладателями медалей за участие в летней и осенней выставках. Например, вышеупомянутый козельский помещик А.Н. Домогацкий получил высшую награду на осенней выставке по отделу плодоводства и огородничества за образцовую коллекцию новых сортов яблок, разведенных экспериментальным путем. В тоже время хозяйство помещицы М.Г. Ермоловой, ранее удостоенной награды по отделу свиноводства на прошедшей летней выставке, также было премировано на осенней выставке высшей наградой по отделу плодоводства и огородничества. Экспертное жюри высоко оценило представленные из ее хозяйства огородные овощи и коллекцию яблок из Муромцевского сада²⁰.

Однако совершенно по-другому выглядела ситуация с демонстрацией образцов крестьянского скотоводства, занимавших уже привычное для публики малозаметное место среди экспонатов выставки. Общая сумма денежных премий на эти цели, отпущенных министерством земледелия и государственных имуществ, составила всего 30 руб. По наблюдению А.А. Гамалея, в дни проведения выставки он несколько раз сталкивался с такой ситуацией, когда крестьяне настойчиво требовали выделить им деньги на том лишь основании, что они приехали на выставку вместе с экспонируемыми животными. Претензии крестьян сводились к тому, что они хотели получить деньги не столько за показ своих экспонатов, сколько просто за то, что находились на этой выставке²¹.

По примеру летней экспозиции работа осенней выставки также сопровождалась проведением публичных тематических лекций. Лектором здесь выступил П.П. Кошелев, учитель местной Гурьевской низшей сельскохозяйственной школы, в которой обучались крестьянские дети. По оценке А.А. Гамалея, вопросы, поднятые П.П. Кошелевым, имели большое практическое значение для Калужской губернии, поскольку были посвящены актуальным проблемам развития местного садоводства. Лекции вызвали неподдельный интерес у представителя министерства. Более того, А.А. Гамалей предложил задуматься о том, чтобы в будущем заняться их организацией в новом формате – вы-

19 Крюков Н.А. Открытие женской школы молочного хозяйства в Князищеве Лихвинского уезда // Калужские губернские ведомости. 1901. № 104. 16 октября. С. 3.

20 Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГИ. 1900. № 27. 6 июля. С. 418.

21 Там же. С. 417.

ездных встреч, преимущественно, в тех хозяйствах, где имелись крестьянские питомники и сады²². Эта инициатива не осталась без должного внимания со стороны столичных властей. Так, по распоряжению Департамента земледелия в начале августа 1901 г. П.П. Кошелев был назначен разъездным учителем садоводства в Калужской губернии²³. Однако здесь он проработал непродолжительный срок, поскольку через год специалист был переведен на аналогичную должность в один из регионов России²⁴.

Результаты проведенной осенней выставки 1899 г. дали богатую пищу для оценки состояния отдельных отраслей и сельского хозяйства Калужской губернии в целом. Так, по распоряжению министерства земледелия и государственных имуществ вышеуказанный отчет А.А. Гамалея был опубликован отдельной брошюрой. Интересно, что, сравнивая два отчета А.А. Гамалея (журнальный и книжный), можно обнаружить значительные отличия в их содержании. Оказалось, что в книжном издании автор наряду с подробным описанием выставки сосредоточил также пристальное внимание на характеристике ключевых проблем местного сельского хозяйства (например, упадок крестьянского хозяйства, развитие отхожих промыслов крестьян и пр.)²⁵ Подчеркнем, что книга А.А. Гамалея была адресована как экспертному сообществу, так и широкому кругу читателей, интересующемуся вопросами развития сельского хозяйства. Это, в свою очередь, могло способствовать выработке новых предложений, инициатив и принятию важных решений.

В заключение следует отметить, что в исследуемый период времени сельскохозяйственный выставочный показ становится одним из важных направлений аграрной политики российского государства, преследуя популяризаторские, образовательно-просветительские цели на местах. Выставки, организованные Калужским региональным сельскохозяйственным обществом, являлись примером взаимовыгодного сотрудничества с государством. В тоже время они не были лишены недостатков, в частности, говорить о лучших экспонатах крестьянского скотоводства попросту не приходилось. Правда, на это были объективные причины. Тем не менее, став частью общественной жизни россий-

22 Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия МЗиГИ. 1900. № 27. 6 июля. С. 418.

23 Из текущей деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ // Известия МЗиГИ. 1901. № 31. 5 августа. С. 599.

24 Из текущей деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ // Известия МЗиГИ. 1902. № 34. 25 августа. С. 711.

25 Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в Калуге. – СПб., 1901. 16 с.

ской провинции, выставки оказались важным фактором развития ее сельскохозяйственной культуры.

Библиографический список

1. Адрес-календарь Калужской губернии на 1899 год. Издание губернского статистического комитета под редакцией секретаря И.П. Балабанова. – Калуга: типография губернского правления, 1899. 175 с.
2. Адрес-календарь сельскохозяйственных обществ (по данным 1902 года). – СПб.: типография М. Меркушева, 1902. 238 с.
3. Гамалей А.А. Июньская сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 5 августа. 1899. № 31. С. 470-471.
4. Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в г. Калуге (из отчета по командировке чиновника особых поручений при министре) // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 6 июля. 1900. № 27. С. 416-419.
5. Гамалей А.А. Осенняя сельскохозяйственная выставка в Калуге. – СПб.: типография СПб. градоначальства, 1901. 16 с.
6. Ермолов А.С. Наш земельный вопрос. – СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1906. 291 с.
7. Ермолов А.С. Неурожай и народное бедствие. – СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1892. 270 с.
8. Журнал чрезвычайного Мещовского уездного земского собрания 1 июня 1895 года. С приложениями. – Калуга: типография А.М. Михайлова, 1896. 15 с.
9. Из текущей деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 5 августа. 1901. № 31. С. 599.
10. Из текущей деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 25 августа. 1902. № 34. С. 711.
11. Крюков Н.А. Открытие женской школы молочного хозяйства в Князищеве Лихвинского уезда // Калужские губернские ведомости. 16 октября. 1901. № 104. С. 3.
12. Обзор деятельности министерства государственных имуществ (ныне Министерство земледелия и государственных имуществ) в царствование императора Александра III. 1881-1894 гг. – СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1901. 295 с.
13. Описания отдельных русских хозяйств. Выпуск X. Калужская губерния. – СПб.: типография СПб. градоначальства, 1898. 36 с.
14. Открытие министерства земледелия и государственных имуществ // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 10 апреля. 1894. № 1. С. 14-15.
15. О возможном содействии министерства земледелия и государственных имуществ сельскохозяйственной деятельности земских учреждений // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 30 мая. 1894. № 4. С. 59-60.
16. Распоряжения по министерству земледелия и государственных имуществ // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 4 июня. 1898. № 23. С. 354.
17. Распоряжения по министерству земледелия и государственных имуществ // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. 8 апреля. 1899. № 14. С. 200.
18. Статистический обзор Калужской губернии за 1899 год. Издание губернского статистического комитета. – Калуга: типография губернского правления, 1900. 59 с., прил.

References

1. Address calendar of Kaluga province for 1899. Publication of the provincial statistical committee edited by secretary I.P. Balabanov. – Kaluga: printing house of the provincial government, 1899. 175 p.

2. Address calendar of agricultural societies (based on 1902 data). – St. Petersburg: printing house of M. Merkushev, 1902. 238 p.
3. Gamaley A.A. June agricultural exhibition in Kaluga (from the report on the mission of the official on special assignments to the minister) // News of the Ministry of Agriculture and State Property. August 5. 1899. № 31. P. 470-471.
4. Gamaley A.A. Autumn Agricultural Exhibition in Kaluga (from the report on the mission of the official on special assignments to the minister) // News of the Ministry of Agriculture and State Property. July 6. 1900. № 27. P. 416-419.
5. Gamaley A.A. Autumn Agricultural Exhibition in Kaluga. – St. Petersburg: Printing House of the St. Petersburg City Administration, 1901. 16 p.
6. Ermolov A.S. Our Land Question. – St. Petersburg: Printing House of V.F. Kirshbaum, 1906. 291 p.
7. Ermolov A.S. Crop Failure and National Disaster. - St. Petersburg: Printing House of V.F. Kirshbaum, 1892. 270 p.
8. Journal of the extraordinary Meshchovsky district zemstvo assembly of June 1, 1895. With appendices. – Kaluga: printing house of A.M. Mikhailov, 1896. 15 p.
9. From the current activities of the Ministry of Agriculture and State Property // News of the Ministry of Agriculture and State Property. August 5. 1901. № 31. P. 599.
10. From the current activities of the Ministry of Agriculture and State Property // News of the Ministry of Agriculture and State Property. August 25. 1902. № 34. P. 711.
11. Kryukov N.A. Opening of a women's school of dairy farming in Knyazishchevo, Likhvinsky district // Kaluga provincial news. October 16. 1901. № 104. P. 3.
12. Review of the activities of the Ministry of State Property (now the Ministry of Agriculture and State Property) during the reign of Emperor Alexander III. 1881-1894. – St. Petersburg: V.F. Kirshbaum printing house, 1901. 295 p.
13. Descriptions of individual Russian farms. Issue X. Kaluga province. - St. Petersburg: St. Petersburg city administration printing house, 1898. 36 p.
14. Opening of the Ministry of Agriculture and State Property // News of the Ministry of Agriculture and State Property. April 10. 1894. № 1. P. 14-15. 15. On the possible assistance of the Ministry of Agriculture and State Property to the agricultural activities of zemstvo institutions // News of the Ministry of Agriculture and State Property. May 30. 1894. № 4. P. 59-60.
16. Orders on the Ministry of Agriculture and State Property // News of the Ministry of Agriculture and State Property. June 4. 1898. № 23. P. 354.
17. Orders on the Ministry of Agriculture and State Property // News of the Ministry of Agriculture and State Property. April 8. 1899. № 14. P. 200.
18. Statistical review of Kaluga Province for 1899. Publication of the provincial statistical committee. – Kaluga: printing house of the provincial government, 1900. 59 p.

